

**O'QUVCHILARDA IJOBIY FAZILATLARNI RIVOJLANTIRISHNING
PSIXOLOGIK ASOSLARI**

Rasulova Nilufar

Namangan viloyati Uychi tumanidagi
27-umumta'lim maktabi psixologi

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktab o'quvchilarida yuksak insoniy fazilatlarni shakllantirish va rivojlantirishning psixologik asoslari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: ijobiy fazilatlar, psixologik asos, psixologiya, bola ruhiyati, shaxs, ko'nikma, namuna, tajriba, amaliyot.

Annotation: This article analyzes the psychological foundations of the formation and development of high human qualities in schoolchildren.

Key words: positive qualities, psychological basis, psychology, child psyche, personality, skills, example, experience, practice

Аннотация: В данной статье анализируются психологические основы формирования и развития высоких человеческих качеств у школьников

Ключевые слова: положительные качества, психологическая основа, психология, детская психика, личность, навыки, пример, опыт, практика

Inson hayotida unda rivojlangan shaxsiy fazilatlarning alohida ahamiyati bor. Shaxsiy fazilatlar insonning jamiyatda o'z o'rnini topishi, muayyan kasb-hunarni egallashi, munosabatlarga kirishishida mumim o'rin egallaydi. Har bir kishi xulq-atvor xususiyatlari va hayot ustuvorliklarini aniqlaydigan ma'lum bir belgi va shaxsiy fazilatlar bilan tug'iladi. Hayot davomida ba'zi fazilatlar turli omillarning ta'siri ostida o'zgaradi, ba'zilari hayot uchun qoladi.

Inson nafaqat oilada, balki jamiyat, maktab, do'stlar davrasida ulg'ayadi, tarbiyalanadi. Ayniqsa, o'quvchilik davri, maktab tarbiyasi shaxsning shaxs sifatida to'liq shakllanishida juda ahamiyatli.

Jumladan, boshlang'ich ta'lim, bu bolaning ta'lim faoliyatini shakllantirish asosidir. Bu bolaning atrofdagilar bilan faol munosabatga kirishishi, mustaqil qaror qabul qilishi, muomala layoqatining shakllanishi uchun eng muhim bosqich, deyish mumkin. Bu jarayonda o'qituvchining roli katta. Zamonaviyo'qituvchi o'z fanining ustasi bo'lishi bilan birga bolalar psixologiyasining bilimdoni ham bo'lishi kerak. Chunki oxirgi yillarda bolaga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan vositalar miqdori juda ko'paydi. Ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlar, texnika vositalarining jadal taraqqiy etishi bola psixologiyasiga ham kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Lekin har qanday zamon va davrda ham shaxsning insoniy fazilarlarini shakllantirish va rivojlantirish dolzarb bo'lib qolaveradi. Shaxsiy fazilatlar qatoriga quyidagilar kiradi:

- ✓ Mustaqillik – mustaqil fikrlash.
- ✓ Intellektual o'zini takomillashtirish – bilim olishga odatlanish.
- ✓ Xushmuomalalik – jamoadoshlar bilan muomala madaniyatiga ega bo'lish.
- ✓ Mehribonlik – xayrixohlik tuyg'usi.
- ✓ Tirishqoqlik – oldiga qo'ygan maqsad sari harakat qilishda astoydil yondashuv.
- ✓ Halollik – barcha jabhada adolatli va vijdonli bo'lish.
- ✓ Javobgarlik – mas'uliyatni his qila bilish.
- ✓ Hurmat – atrofdagilarga hurmat bilan munosabatda bo'la olish.
- ✓ Ishonch – qat'iyatning asosi.
- ✓ Intizom – tartib va samaradorlikning asosi.
- ✓ Minnatdorchilik – shaxsiy va jamoaviy munosabatlarda minnatdorchilik bildirish olish.
- ✓ Qiziquvchanlik – turli sohalarni oson o'rganishning asosi.
- ✓ Obyektivlik – voqea-hodisa va shaxslarni to'g'ri baholay va tahlil qila olish qobiliyati.

Mazkur sifatlarni shakllantirish va taraqqiy ettirishda o'quvchi psixologiyasini yaxshi bilish lozim. Maktabda o'qituvchining yuqoridagi fazilatlarga ega bo'lishi bolalar uchun shaxsiy o'rnak, namuna bo'la oladi.

Shaxsiy fazilatlarning rivojlanishi shaxsning temperamentiga ham bog'liq, deb hisoblanadi. Temperament, shu jumladan genetik moyillik (asab tizimi) xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- Sangvinik - yangi yashash joyiga osonlikcha moslashish va to'siqlarni yengib o'tish, qat'iylik, sezgirlik, ochiqlik, quvnoqlik va yetakchilik bu tipdagi odamning asosiy xususiyatidir.

- Melanholik kuchli ta'sirchanlikka ega, xulq-atvorda pessimizm, tashvish, mulohaza kabi xususiyatlar mavjud bo'lib, kirishuvchanlik kamroq.

- Xoleriklar kuchli, muvozanatsiz, hissiyotlari beqaror tip hisoblanadi.

- Flegmatik - muvozanatli, ehtiyotkor va xotirjam tipdagi odamlar temperamenti hisoblanadi.

O'quvchilarda shaxsiy fazilatlarni shakllantirish va rivojlantirish uchun ularning xarakteriga aham ahamiyat berish kerak. Xarakter - bu turli xil faoliyat, aloqa va odamlar bilan aloqada bo'lgan shaxsning barqaror xususiyatlari. Shaxsiy fazilatlarni rivojlantirish hayotiy jarayonlarning fonida va odamlarning faoliyat turlari fonida shakllanadigan psixologik tushuncha.

Xulosa sifatida shuni aytish kerakki, maktab davri inson hayotida muhim bosqich bo'lib, uning insoniy ijobiy fazilatlari aynan shu davrda to'liq shakllanadi. O'qituvchi va psixologlardan bolalarda ana shunday fazilatlarni shakllantirishda e'tiborli bo'lish talab etiladi. Bu jamiyat taraqqiyoti uchun juda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Davletshin M.G. va boshqalar. «Yosh davrlar va va pedagogik psixologiya». — T.: TDPU. 2009.

2. Nishanova Z., Kamilova N., Abdullayeva D., Xolnazarova M. Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya. – Toshkent, 2018.
3. Nishanova Z.T. Mustaqil ijodiy fikrlash. — T.: Fan. 2003.
4. Nishanova Z.T., Dusmuxamedova Sh.A. va b. «Yosh davrlari va pedagogik psixologiya». — T.: Fan va texnologiyalar nashriyotining bosmaxonasi. 2013. <https://iia-rf.ru/uz/scarves/razvitie-polozhitelnyh-kachestv-lichnosti-professionalnye-kachestva/>